

RAPPORT FINAL

FOOD

FOCUS

PARTICIPATORY WORKSHOP

 Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

Mit finanzieller Unterstützung von
 akademien der
wissenschaften schweiz

sciencecité

wissenschaft
und gesellschaft
im dialog

Focus Food, Rapport final
TA-SWISS (éd.), Berne, 2017
Textes : Catherine Pugin, Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS
Gestion du projet : Catherine Pugin (TA-SWISS), Yasemin Tutav (Science et Cité)
Direction du projet : Sergio Bellucci (TA-SWISS), Philipp Burkard (Science et Cité)
Photos : Peter Limacher, Science et Cité
Illustrations et mise en page : Hannes Saxer, Berne
Traductions : Sarah Martinez, Genève, Aurelia von Zeerleder, Berne
Impression: Jordi AG – das Medienhaus, Belp

AVANT-PROPOS : RETROUVER LA MAITRISE DE NOTRE ALIMENTATION

L'alimentation est au cœur de nos préoccupations. Indispensable à notre survie, elle structure notre quotidien mais n'a rien de banal. Au contraire, nous avons avec elle un rapport intime, fait de traditions, d'histoires familiales et de culture. Elle est au cœur de notre rapport au monde. En mangeant, nous intégrons à notre corps des parts du monde qui nous entoure. Mais nous agissons aussi sur lui, en cultivant la terre, en modelant le territoire, en créant de nouveaux paysages. Aujourd'hui, nous prenons de plus en plus conscience de l'importance de l'alimentation pour notre qualité de vie et notre santé, mais aussi pour notre environnement. La richesse des résultats du Focus Food en témoigne.

Ce qui frappe, c'est que ce rapport illustre surtout la volonté de retrouver la maîtrise de notre propre alimentation. Une alimentation qui est aujourd'hui comme un champ de mines. D'où proviennent les aliments que je consomme ? Qui les a produits ? Comment ont-ils été cultivés, transformés ? Que contiennent-ils ? Vont-ils contribuer à ma santé ou lui porter atteinte ? De fait, la chaîne de production alimentaire est devenue opaque et inquiétante. Nous avons perdu notre autonomie et notre confiance face à notre assiette.

Dans les solutions proposées par les intervenants du Focus Food, la sensibilisation des consommateurs revient comme un leitmotiv. Cette orientation sur l'action individuelle, qui concentre la responsabilité sur le dernier maillon de la chaîne, le consommateur, m'interpelle. Comme si elle reproduisait une sorte de déni sur tout ce qui peut se passer de problématique en amont : pression à la production détruisant les ressources naturelles, tyrannie des prix bas, spéculation sur les matières premières, mépris pour la vie animale, utilisation d'additifs dont on connaît mal les effets sur notre santé, marketing effréné et publicité parfois à la limite du mensonge, transports aberrants, etc. La sensibilisation des consommateurs peut-elle, à elle seule, affronter une telle jungle ? Peut-être qu'une confrontation plus collective et directe avec ces enjeux nous effraye, parce qu'elle engage une réflexion sur le fonctionnement global de notre économie et de notre société, caractérisées par la dictature de l'immédiateté.

Prendre le temps de cultiver la terre et d'élever les animaux avec – et non pas contre – la nature, relocaliser et se réapproprier la production comme la transformation, rencontrer et connaître ceux qui nous nourrissent, suivre le rythme des saisons, accepter le fait que la nourriture a une valeur et donc un prix. Prendre le temps de choisir les produits, d'apprécier

nos terroirs, de cuisiner. Prendre le temps du goût et de la convivialité. Nous devons finalement, en matière d'alimentation comme dans d'autres domaines, retrouver le plaisir de l'ici et du maintenant. Comme individu, mais aussi collectivement. Responsabiliser les consommateurs est nécessaire, mais pas suffisant. L'autonomie ne va pas sans la confiance en l'autre. Voilà pourquoi ce rapport propose aussi d'autres pistes. Car c'est l'ensemble de la chaîne de production alimentaire qui doit être responsabilisé, pour rétablir un lien fiable entre producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs.

Adèle Thorens Goumaz, Conseillère nationale, Vice-présidente du groupe parlementaire des Verts

INTRODUCTION

Que devraient contenir nos assiettes? Faut-il résister aux modes alimentaires? Le gaspillage est-il une fatalité en Suisse? Pourquoi les laboratoires cantonaux en Suisse doivent-ils dénoncer un nombre croissant d'infractions à la loi sur les denrées alimentaires? Le bio est-il vraiment bio? L'industrie agroalimentaire travaille-t-elle pour notre bien-être? De quel budget doit-on disposer pour profiter d'une alimentation de qualité? Qui sait déchiffrer les étiquettes alimentaires?

C'est à ces questions, et à bien d'autres, qu'était consacrée la grande journée de réflexion organisée par les fondations TA-SWISS et Science et Cité le samedi 6 mai 2017 à Berne.

Focus Food avait pour objectif de favoriser le dialogue avec le public en dépassionnant le débat sur un thème brûlant d'actualité, potentiellement sujet à controverse et très présent dans les médias, celui de l'alimentation durable. Le but était également de fournir aux milieux politiques des indications sur les domaines dans lesquels les citoyennes et citoyens considèrent qu'une action politique est nécessaire. Ces deux tâches s'inscrivent dans les mandats (voir encadré) que TA-SWISS et Science et Cité accomplissent avec des méthodologies différentes et des buts complémentaires.

Le Workshop Focus Food a donc été conjointement organisé par TA-SWISS et Science et Cité. Durant cette journée, une quarantaine de citoyens se sont réunis autour de différents experts pour échanger autour du thème souvent controversé de l'alimentation.

Six thématiques relatives à l'alimentation avaient été choisies et un spécialiste de chacun des sujets abordés avait été invité afin d'animer un atelier. Les citoyens ont quant à eux pu participer à deux de ces ateliers, le matin puis l'après-midi, où ils ont pu confronter leurs idées aux points de vue des autres participants tout en faisant un recoupement avec les informations fournies par les experts présents.

Par groupe, ils ont ainsi élaboré des recommandations et des propositions à l'attention du monde politique. Environ 20 recommandations ont été rédigées durant la journée et certaines ont été débattues à la fin de cette dernière, lors d'une table ronde qui a réuni différents politiciens.

Bien entendu, un groupe de 40 citoyennes et citoyens de Suisse alémanique et de Suisse romande que le hasard ou un intérêt personnel a conduit à étudier le thème proposé¹ ne saurait être à proprement parler représentatif de toute la population suisse. Le fait que des personnes se réunissent et consacrent une jour-

née de leur temps libre à approfondir leurs connaissances sur un thème qui les interpelle, à discuter leurs questions et leurs réticences ainsi qu'à développer des solutions possibles avec d'autres personnes présentant les mêmes motivations, donne tout de même à leurs raisonnements et recommandations un poids particulier. Les démarches participatives, qui permettent qu'une partie de l'opinion publique non organisée, mais « bien informée » puisse exprimer ses opinions, ses ressentis et ses appréhensions, et à qui par la suite on octroie un rôle consultatif dans le processus d'évaluation technologique, font, dans certains pays, partie intégrante de la consultation politique concernant les questions scientifiques et techniques. TA-SWISS et Science et Cité vont par conséquent s'engager pour que les cercles concernés prennent connaissance de l'« expertise citoyenne » recueillie dans le cadre de ce « Focus Food »

¹ Texte de l'invitation : Que devraient contenir nos assiettes? Faut-il résister aux modes alimentaires? Le gaspillage est-il une fatalité en Suisse? L'industrie travaille-t-elle pour notre bien-être? De quel budget doit-on disposer pour profiter d'une alimentation de qualité? C'est à ces questions, et à bien d'autres, qu'est consacrée la grande journée de réflexion organisée par les fondations TA-SWISS et Science et Cité le samedi 6 mai 2017 à Berne.

TA-SWISS

TA-SWISS, fondation pour l'évaluation des choix technologiques, entend mener une réflexion sur les opportunités et les risques liés à l'utilisation de nouvelles technologies. Pour ce faire, TA-SWISS réunit à une même table des experts issus de disciplines très diverses et s'enquiert de l'avis de citoyennes et de citoyens. Les analyses effectuées par TA-SWISS doivent permettre en premier lieu d'envisager des « avensirs technologiques » potentiels dans une perspective sociale, économique, écologique, éthique, juridique et politique, et d'en déduire un éventail de possibilités d'action. Dans cette optique, TA-SWISS assume une fonction de détection précoce, suscite le débat sur les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies et fournit des bases de discussion concrètes, pour favoriser la prise de décisions démocratiques.

Les thématiques choisies

- L'industrie alimentaire
- Le climat
- Les modes alimentaires
- L'agriculture urbaine
- L'alimentation personnalisée
- Le gaspillage alimentaire

Science et Cité

Science et Cité est une fondation d'envergure nationale qui œuvre au dialogue entre la science et la société, qui s'emploie à promouvoir la compréhension et l'appréciation de toutes formes de science et prend pour thèmes leurs potentialités et leurs limites. Science et Cité encourage également les retours de la société civile à l'attention des milieux scientifiques, en particulier sur les questions ayant trait aux valeurs. La fondation est spécialisée dans les formes de communication accessibles et innovantes, qui impliquent souvent un contact direct entre les scientifiques et les citoyennes et citoyens.

Science et Cité s'intéresse aux thèmes actuels qui touchent la société et favorise ainsi les connaissances et la formation d'opinions au service de la démocratie.

Tout comme TA-SWISS, Science et cité est un centre de compétences des Académies suisses des sciences.

Quelques faits sur la journée

- Une journée (de 9h à 18h)
- 6 experts (3 femmes et 3 hommes)
- 40 participants (35 femmes et 5 hommes)
- 4 participants à la table ronde
- 20 recommandations
- 60 minutes de table ronde

THÉMATIQUE 1: L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

BREF RÉSUMÉ

Une grande quantité de la nourriture consommée aujourd'hui provient de l'industrie alimentaire: plats préparés, yaourts, sauces en bocaux, saucisses, muesli, confitures, etc. La liste est aussi longue que les étals des supermarchés. L'industrie alimentaire est toujours à la recherche de nouvelles innovations pour le consommateur: les laboratoires de recherche et développement font aujourd'hui partie intégrante de ces organisations et à l'image de Nestlé Health Sciences Institute de l'EPFL intègrent même les hautes écoles suisses. Le consommateur reste parfois circonspect devant ces produits: les additifs alimentaires, les procédés de fabrication ou encore les mécanismes de conservation sont source d'interrogations. Dans cet atelier, c'est avant tout la question du sucre, de sa présence dans les produits, qui a été traitée par l'experte du domaine, Fanny Vuilleumier.

Les recommandations des participants

Si de nombreux aliments transformés, issus des chaînes de production de l'industrie alimentaire peuplent les rayons des supermarchés, la question de la qualité de ces produits est soulevée: ils contiennent des substances chimiques, dont certaines sont toxiques, et sont par conséquent néfastes pour la santé. Cachés dans le langage flou des étiquettes, des perturbateurs endocriniens, des neurotoxiques, des éléments allergènes et cancérigènes sont consommés souvent de manière inconsciente. Le consommateur ne connaît pas les processus de fabrication et est souvent perdu devant les indications peu claires qu'il trouve sur ces biens: il subit la communication tendancieuse de l'industrie alimentaire. De plus, petit à petit, ses goûts s'altèrent et se retrouvent conditionnés par l'industrie elle-même.

Face à ces constats, les participants de Focus Food réclament une meilleure sensibilisation des consommateurs qui doit être soutenue par l'Etat mais également l'interdiction de certaines substances dans les aliments transformés.

Pour une éducation (ou une rééducation) du goût, des « Food Labs » pourraient être instaurés au sein des écoles, des espaces publics ou même des grandes surfaces. Ils permettraient à chacun d'être sensibilisé aux effets gustatifs des ingrédients. Dans le même esprit, des potagers pourraient être installés dans les écoles et donneraient la possibilité aux plus jeunes de découvrir une production naturelle ainsi que la cuisine lors d'ateliers.

Parallèlement, afin de sensibiliser la population à la composition de ses produits, l'industrie alimentaire devrait se doter d'un fonds qui servirait à informer les consommateurs sur les processus industriels, les additifs et les ingrédients utilisés mais également les emballages. Ce fonds serait géré de manière indépendante mais financé par les industries qui y verseraient un pourcentage sur les ventes qu'elles réalisent. De plus, pour contrer la communication tendancieuse de l'industrie, un organisme indépendant serait nommé afin de contrôler ces aspects.

Des études scientifiques indépendantes sur les substances chimiques et toxiques mais également sur les effets des sucres et des graisses modifiées seraient commandées pour réévaluer les doses journalières admissibles (DJA) tout en prenant en compte l'effet cocktail puis pour analyser chaque produit mis sur le marché par l'industrie. Les substances dangereuses seraient définitivement interdites.

L'atelier selon Fanny Vuilleumier, spécialiste en biomédecine et collaboratrice scientifique dans le domaine de la technologie et de l'innovation chez ELSA, la laiterie industrielle de la Migros.

« Les deux groupes étaient extrêmement intéressés. Le groupe du matin a manifesté un grand étonnement sur certains aspects, notamment le nombre de produits qui recèlent des sucres cachés. Cela a débouché sur des discussions passionnantes avec, parfois, des opinions très tranchées. Par exemple, quelqu'un a suggéré que tous les additifs dans les

aliments devraient être interdits. De façon générale, ce premier groupe avait une perception majoritairement négative du rôle de l'industrie alimentaire.

Le second groupe s'est montré un peu plus réaliste, admettant que les points de vue de l'industrie et ses motivations étaient également parfaitement défendables. Les participants ont montré qu'ils étaient confiants dans le fait que Migros, en particulier, développait ses produits en se focalisant sur l'intérêt de sa clientèle.

J'ai été très convaincue par les recommandations élaborées. Elles sont réalistes et j'apprécie l'approche consistant à miser sur une prochaine génération de consommatrices et consommateurs éclairés. C'est une source de motivation pour moi aussi. Ce qui m'a frappée, c'est que les participantes et les participants considéraient comme assez peu probable que leurs idées soient entendues et qu'elles puissent effectivement contribuer à faire bouger les choses. La table ronde avec les politiques qui a clos la manifestation semble leur donner raison : je suis déçue que les idées n'aient pas été davantage abordées, alors qu'elles étaient le fruit de toute une journée de travail pour les participantes et les participants. »

Finalement, pour rendre les étiquettes plus lisibles, un code couleur pourrait être instauré pour définir précisément la teneur en sucres ajoutés, graisses saturées, calories et sel par rapport aux quantités journalières recommandées. Ces nouvelles étiquettes seraient strictement réglementées pour les produits suisses et testées, en termes d'acceptabilité et de lisibilité, auprès des consommateurs.

THÉMATIQUE 2 : LE CLIMAT

Les recommandations des participants

Les questions climatiques et environnementales font largement écho auprès des citoyens suisses. Ce sont des questions importantes pour lesquelles ces derniers sont convaincus qu'il faut trouver des réponses satisfaisantes en réduisant les émissions de CO₂ de manière globale et en modifiant quelques-unes de nos habitudes telles que l'utilisation systématique de la voiture ou l'élimination sauvage des déchets. Par contre, peu de monde est véritablement conscient de l'impact de notre alimentation sur le climat: un tiers des émissions de CO₂ en Europe sont directement liées à l'alimentation.

Pour traiter ce problème, les participants de Focus Food réclament d'une part des campagnes de sensibilisation initiées par l'Etat mais également soutenues par les citoyens et d'autre part la mise en vigueur de certaines règles auprès des restaurants et des cantines gérées par l'administration afin de servir des menus respectueux du climat.

Les campagnes de sensibilisation devraient être organisées par l'Etat ou par des organisations non gouvernementales après un examen de ce qui existe déjà en termes de communication autour de ce sujet. Les messages ne devraient pas être trop simplistes.

Quant aux menus respectueux du climat, ils devraient suivre la définition qui en serait donnée, comme par exemple: un menu est considéré comme respectueux du climat s'il est parmi les 20% des menus émettant le moins d'émissions de CO₂. Un menu de ce type serait alors obligatoirement proposé dans chaque restaurant de l'administration et des recommandations seraient adressées à l'ensemble des restaurants d'entreprises gérés par des privés. Des labels combinés (santé et climat par exemple) pourraient également être proposés.

BREF RÉSUMÉ

Les questions environnementales et climatiques sont sur toutes les lèvres: les scientifiques admettent de manière quasi unanime que l'être humain et ses activités sont la principale cause du réchauffement climatique.

A quel point l'alimentation est-elle aussi en cause? Le transport de denrées alimentaires exotiques, par bateau ou par avion, mais également la culture sous serre qui sollicite des quantités d'énergie très importantes sont certainement au cœur du problème. Autour de l'expert Manuel Klarmann, les participants ont élaboré des solutions.

L'atelier selon Manuel Klarmann, co-fondateur d'Eternity. La start-up a développé une application permettant de calculer le bilan CO₂ de chaque menu dans la restauration.

« Comme la table ronde réunissait des compétences très nombreuses et diverses, tous les thèmes importants ont été abordés lors de la discussion du matin. J'ai trouvé cela très bien. Par exemple, il y avait la perspective des milieux agricoles, des consommateurs, du commerce de détail, et aussi du monde politique. La session de l'après-midi a été un peu agitée. Une partie du groupe parlait français, une autre

partie allemand, et la compréhension de la durabilité n'était pas la même dans les deux langues. Cela s'est reflété dans la question de savoir si, pour acheter, préparer et consommer des aliments dans le respect du climat, il fallait réellement renoncer totalement à la consommation de viande. Pour moi, c'est une évidence, mais les objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, ne le mentionnent pas. C'est un thème que beaucoup de politiques craignent d'aborder. Même Al Gore, qui s'engage fortement pour la protection du climat, quand on lui demande pourquoi il est végétarien, répond : « Parce que c'est bon pour la santé. » Les recommandations élaborées pendant l'atelier m'ont par conséquent d'autant plus réjoui. J'ai trouvé presque sensationnel que – à l'exception de Jacques Bourgeois, qui en tant que représentant des milieux agricoles n'avait guère le choix – tous les participants à la table ronde, y compris des parlementaires, ont explicitement et publiquement reconnu le lien entre consommation de viande et changement climatique. A ce jour, cela s'est rarement vu dans le monde. Le but n'est pas de compliquer (encore plus) la vie de nos paysans. Mais il devient urgent de rechercher ensemble, d'expérimenter et de trouver de nouvelles voies, aussi au niveau local. Cela demande du courage et un esprit de pionnier. »

THÉMATIQUE 3 : LES MODES ALIMENTAIRES

Les recommandations des participants

Les participantes et les participants à l'atelier n'ont pas pu se projeter très loin dans le futur – notamment parce qu'ils n'ont pas l'impression que les milieux politiques aient réellement la volonté d'envisager de telles visions d'avenir. C'est pourquoi la discussion a beaucoup porté sur la réalité d'aujourd'hui. Et cette réalité, le groupe s'est accordé à dire qu'elle se caractérise par le fait que la plupart des personnes, sollicitées de toute part par la publicité, les modes les plus diverses, les influences du monde, des impératifs commerciaux et des informations contradictoires, n'ont pas accès aux connaissances les plus élémentaires sur ce qu'est une alimentation saine, sur la provenance des denrées alimentaires et sur le mode de production. Les recommandations élaborées au sein du groupe visent dès lors à redonner à l'être humain les connaissances sur ce qui est bon pour lui : un rapport sain à la nourriture, un savoir élémentaire sur les pyramides alimentaires, la capacité de juger si un produit est naturel et les traditions culinaires. Pour y parvenir, il faut à la fois un enseignement et une sensibilisation – non pas sous la forme d'un sermon asséché, mais comme un exemple vécu qui en appelle aux sens. Une revendication était que toutes les institutions étatiques, et tout particulièrement les garderies d'enfants, doivent respecter des directives strictes dans la composition des repas servis. Le but est que chaque enfant sache à nouveau ce qu'est un chou-fleur et comprenne que l'élevage intensif d'animaux n'est pas viable à long terme. Dans les écoles, en particulier, la sensibilisation ne doit toutefois pas se limiter aux menus de la cantine. Sur ce point, le groupe demande des formes d'enseignement plus en phase avec notre époque, impliquant une approche globale qui intègre tous les niveaux et toutes les branches. La semaine d'activités en plein air peut être consacrée à la culture de légumes, le cours d'histoire peut aborder l'histoire de l'alimentation et en cours d'économie, il est possible de montrer les interactions et les intérêts qui influencent l'industrie agroalimentaire.

BREF RÉSUMÉ

Végétarien, végan, flexitarien, sans gluten, sans lactose, sans sucre, etc. : aujourd'hui, à chacun son mode alimentaire, semble-t-il. Les légumes anciens ou des aliments oubliés réapparaissent. Avec les mélanges culturels de nos sociétés, nous avons accès aux habitudes alimentaires d'autres pays : les sushis, les currys indiens, la quinoa ont la cote. Les insectes font également leur apparition et depuis peu, ils sont commercialisés en Suisse. Alors, à quoi ressemblera notre alimentation dans le futur ? Quels aliments vont disparaître, quelles nouvelles modes vont apparaître ? L'experte Andrea Staudacher a réfléchi à ces questions avec les participants durant la journée.

L'atelier selon Andrea Staudacher, designer d'expériences et auteur d'un livre de recettes à base d'insectes, qui se penche sur les formes d'alimentation futures dans le cadre de son Future Food Lab.

«Le groupe m'a paru très informé. En fait, c'était un public averti. Plusieurs personnes travaillaient dans le domaine de l'alimentation. Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'argumentation était très proche de l'humain et de la réalité. Le public ne s'est pas vraiment projeté dans les technologies du futur ou les scénarios d'avenir spéculatifs que je lui ai montrés. Il est resté davantage ancré dans la réalité. Les recommandations qu'il a faites sont dès lors aussi très réalistes. Ce sont toutes des revendications qui, selon moi, peuvent vraiment être mises en œuvre. Avoir en tout cas un bon repas chaud dans chaque jardin d'enfant, afin que tous les enfants aient l'occasion, chaque jour, de goûter à un repas sain et équilibré est certainement faisable et souhaitable.

Ne pas laisser l'Etat dicter ce qu'est une alimentation saine, mais plutôt montrer l'exemple: pour moi, c'est une approche typiquement suisse. J'aurais voulu avoir l'occasion d'appliquer mes propres méthodes de design, pour quitter le niveau factuel et conduire le groupe à trouver quelques approches plus créatives. Cependant, la discussion a été vraiment passionnante, y compris pour moi.»

THÉMATIQUE 4: L'AGRICULTURE URBAINE

Les recommandations des participants

L'augmentation constante de la population conduit à une réduction des espaces disponibles pour l'agriculture. Dans le même temps, cette population est de plus en plus présente dans les villes et également de plus en plus sensible à son alimentation. Les notions de production locale, de qualité et de durabilité sont importantes pour beaucoup de citoyens. Ils constatent que la biodiversité est d'ores et déjà plus importante dans les villes qu'à la campagne : preuve en est que les abeilles les repeuplent ou encore que les tomates y poussent mieux, aidées par le rayonnement chauffant des bâtiments. Il est donc temps pour les villes de prendre en compte tous ces aspects et de prévoir des espaces verts dédiés à la production alimentaire. Les participants de Focus Food sont d'avis que les autorités locales devraient s'investir de manière – beaucoup plus significative pour soutenir des projets de potagers urbains. Des recherches devraient être menées pour évaluer le potentiel des différentes villes et des projets pilotes devraient être ensuite mis sur pied pour initier un mouvement vers des villes plus vertes où les citoyens trouveraient des réponses concrètes à leurs préoccupations environnementales et de consommateurs avertis.

Pour ce faire, les villes devraient développer des visions et les intégrer dans leur concept d'aménagement du territoire. Elles pourraient nommer un délégué à l'alimentation qui s'occuperait de ces questions et mènerait une réflexion globale sur l'approvisionnement, la gestion des déchets, la location des parcelles de la ville mais également sur l'éducation et la façon de traiter ces questions avec les enfants et les jeunes.

Et si les autorités communales ne s'investissent pas dans ce sens, les participants recommandent de mener des actions de « jardinage secret » (secret gardening). Au travers d'actions nocturnes, armés de graines de toutes sortes, les citoyens peuvent amener de la biodiversité en ville par surprise et soudain, les coins verts de la ville se transforment en jardins.

BREF RÉSUMÉ

La consommation locale est à la mode: c'est la garantie d'une alimentation de saison, et certainement plus saine. Les citoyens souhaitent aujourd'hui se réapproprier leur alimentation: connaître ce qu'ils mangent, la provenance et les méthodes de fabrication ou de culture. Dans le même temps, les centres urbains se densifient: les campagnes, le cœur de l'agriculture, se vident. Et c'est au sein même des villes, que l'agriculture urbaine se développe. Que ce soit à large échelle, avec des projets de fermes urbaines, ou de manière plus raisonnable, avec la mise en œuvre de potagers urbains, les légumes poussent de plus en plus massivement au cœur des cités suisses. Mais un légume urbain a-t-il les mêmes qualités qu'un légume cultivé en pleine campagne? L'experte Claudia Bogenmann a accompagné les participants dans leurs réflexions.

L'atelier selon Claudia Bogenmann, qui développe des concepts pour des jardins de quartier dans le cadre de l'organisation de protection de l'environnement Equiterre.

« Le groupe du matin était très petit : trois personnes, dont une spécialiste. Par conséquent, il y a eu beaucoup de discussions. Ceux qui étaient moins familiarisés avec le sujet se sont montrés incroyablement intéressés et ont posé beaucoup de questions. Il ne restait donc plus beaucoup de temps à la fin pour élaborer des recommandations d'action concrètes. Le groupe ne voyait pas non plus très clairement en quoi cela consistait.

Avec le second groupe, beaucoup plus conséquent, c'était tout à fait différent. Les discussions étaient très animées et ciblées. Pour gagner en efficacité, il y a même assez vite deux sous-groupes qui se sont formés pour approfondir chacun une idée spécifique. A mon avis, les quatre recommandations élaborées en fin de journée sont intéressantes, même si elles ne reflètent pas des approches foncièrement nouvelles, à une exception près : l'idée que dans chaque communauté locale il y ait une déléguée ou un délégué chargé de toutes les questions liées à l'alimentation, qui fasse office d'interlocuteur central et soit donc un trait d'union entre toutes les initiatives et les coordonne. Cette idée n'a malheureusement pas été beaucoup évoquée lors de la table ronde. Je crois que sur ce point, il vaudrait la peine d'approfondir le dialogue entre les citoyennes et citoyens et les milieux politiques en passant à un niveau plus personnel. Cela pourrait être bénéfique de part et d'autre. »

THÉMATIQUE 5 : L'ALIMENTATION PERSONNALISÉE

BREF RÉSUMÉ

Si le vœu de tout un chacun est d'être en bonne santé, on sait que celle-ci passe par l'effort physique mais également par une alimentation saine et équilibrée. Au-delà d'un régime alimentaire sans excès, la science et la technologie ont fait des progrès dans le domaine de la nutrition. La nutriginomique est une discipline nouvelle qui permet d'évaluer les bénéfices découlant des interactions entre les nutriments ingérés et le génome. Ou plus simplement, comment les gènes réagissent-ils à ce qu'on avale ? Quand la génétique nous dit ce qu'il faudrait manger ou ce qu'on devrait éviter, l'alimentation devient extrêmement personnalisée. L'expert Guy Vergères a guidé les participants dans leurs discussions autour de ce thème très actuel.

Les recommandations des participants

Connaître et être informé sur les aliments et les nutriments les plus bénéfiques pour notre santé personnelle est sans aucun doute un atout important. Toutefois, cette alimentation personnalisée est parfois perçue comme trop intrusive. Les consommateurs sont confrontés à de très nombreuses publicités vantant les mérites de tests à réaliser soi-même pour déterminer par exemple ses propres intolérances alimentaires. Ce flux d'informations exerce une pression sur la population qui se sent dès lors obligée de se soumettre à ces tests et de se laisser analyser. D'un autre côté, un conseil de qualité et un accompagnement personnalisé dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition est un service auquel peu de monde a recours même confronté aux résultats d'un test.

Les participants de Focus Food proposent d'une part de rendre les conseils en nutrition plus accessibles. La population a besoin de centres de conseil où se rendre pour recevoir des avis professionnels sur son alimentation. Ces aspects de conseil doivent faire partie intégrante du cursus des étudiants dans les domaines de la nutrition. De plus, une aide concrète doit être apportée à l'ensemble d'une population vieillissante et de plus en plus confrontée à des problèmes de surpoids : les caisses-maladie devraient rembourser une fois par an une consultation en nutrition pour chaque citoyen.

D'autre part, même si grâce à des services de conseil plus développés les citoyens et les consommateurs ne sont plus abandonnés à leur propre sort devant les résultats des tests auxquels ils se soumettent, ces derniers, et de manière plus générale l'ensemble du champ de l'alimentation personnalisée, devraient être restreints à une utilisation dans un contexte médical, axée avant tout sur les risques. L'alimentation personnalisée serait alors utilisée pour les cas à risques uniquement, tout en garantissant le respect de la sphère privée des personnes concernées.

Les participants à cet atelier constatent également que les aspects de santé en lien avec l'alimentation pourraient être mieux résolus par une sensibilisation de la jeune génération, un apprentissage de la cuisine et une introduction au jardinage.

L'atelier selon Guy Vergères. Ce biochimiste étudie les questions qui se posent dans le domaine de la biologie nutritionnelle fonctionnelle à l'Agroscope, le centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole.

« Le groupe du matin était plutôt représentatif de l'opinion publique en général, tandis que dans celui de l'après-midi, on trouvait également des connaissances de spécialistes en recherche nutritionnelle. Durant l'atelier, la nutriginomique n'a par conséquent pas été vraiment abordée; dans ce domaine, le consommateur moyen et le politique sont très semblables. Pour l'un comme pour l'autre – on l'a vu aussi à la fin lors de la table ronde – une alimentation personnalisée signifie plutôt que les êtres humains doivent réapprendre à connaître leur corps et à s'alimenter en fonction de ses besoins. La discussion a donc tourné, le matin, autour de la manière de promouvoir cette prise de conscience sur une alimentation saine. Des idées ont ainsi été développées, que je trouve très intéressantes. Par exemple, la question a été

posée de savoir pourquoi la caisse-maladie paie pour une salle de fitness, mais pas pour une consultation chez un nutritionniste. Les deux contribuent pourtant à prévenir les maladies. Un autre point important est que les consommateurs doivent redécouvrir des aliments tels que les fruits et légumes et leur mode de croissance. L'introduction du jardinage dans le système scolaire serait une mesure adéquate, qui contribuerait par ailleurs à faire comprendre quels sont les besoins propres à chacun.

L'après-midi, les questions soulevées étaient plutôt d'ordre scientifique. Là, il était difficile de transposer les conclusions de la recherche dans le domaine alimentaire de manière à fournir des informations utiles pour les consommateurs. Il existe des gènes liés à l'alimentation, qui sont par exemple liés à la capacité à assimiler le glucose. Mais le métabolisme humain n'est que rarement, voire pas du tout, régulé par des gènes individuels. Connaître l'ADN d'une personne ne suffit donc pas pour tirer des conclusions sur sa tolérance vis-à-vis d'un aliment spécifique. L'ADN ne renferme que le code génétique. La manière dont ce code préprogrammé influe en fin de compte sur un individu est déterminée par une interaction complexe entre prédispositions génétiques et influences environnementales. Or, l'alimentation est une de ces influences, et elle peut jouer un rôle tout à fait déterminant. Ici, il y a encore un très grand besoin de recherche ; c'est pourquoi il serait important de sensibiliser davantage l'opinion publique aux tenants et aboutissants. Le sujet n'a pas du tout été abordé pendant la table ronde, où tout cela a été au contraire balayé comme étant une « nouvelle formule à la mode ». Cela me montre qu'un important travail d'information est encore nécessaire de la part des milieux scientifiques. »

THÉMATIQUE 6 : LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

BREF RÉSUMÉ

La Suisse est un des plus grands producteurs de déchets alimentaires. Chaque année, environ 2 millions de tonnes de denrées alimentaires produites dans notre pays sont perdues ou jetées: ceci correspond à une file de 140'000 camions remplis s'étalant de Zurich à Madrid. La moitié de ces déchets sont produits dans les ménages et la restauration: produits périmés, restes dans les assiettes mais également surproduction, l'origine de ces déchets est diverse. La question des causes se pose évidemment: la Suisse est-elle trop riche? Le mouvement Zero Waste s'étend de plus en plus dans notre pays et soutient que cette production de déchets n'est pas une fatalité. Autour de l'expert Claudio Beretta, président de l'association Foodwaste.ch, des solutions ont été imaginées pour les ménages suisses mais également pour trouver un soutien au niveau de l'Etat.

Les recommandations des participants

Encore une fois, le climat est l'une des principales victimes du gaspillage alimentaire. Cependant, la société elle-même en pâtit aussi et l'impact est également négatif pour l'économie de marché. Actuellement, il n'existe aucune incitation concrète pour encourager l'industrie, la gastronomie ou les commerces à réduire leur production de déchets. Au final, les consommateurs, par manque d'informations, deviennent également des producteurs importants de déchets alimentaires.

Les participants de Focus Food prônent une fois encore une sensibilisation par l'exemple, menée en premier lieu par l'Etat. Les consommateurs devraient être mieux informés: de nombreux canaux sont aujourd'hui à disposition pour atteindre toutes les couches de la population. Une telle campagne devrait s'axer sur des faits très précis: à quoi ressemble ma journée et comment dois-je m'alimenter en conséquence. Le gaspillage provient, en effet, souvent de la nourriture achetée en trop et qui ne sera pas consommée.

Parallèlement, les lieux de formation devraient être des exemples en matière de gestion des déchets. En intégrant tôt les concepts d'une consommation et d'une alimentation responsable (se servir en fonction de son appétit, réutiliser les restes de son assiette, etc.), les enfants prennent mieux conscience de la problématique et acquièrent les réflexes nécessaires pour éviter un gaspillage frénétique.

La sensibilisation du commerce de détail, du secteur de la gastronomie et de l'industrie devrait passer par un système d'encouragement: réduction d'impôts, système de subvention ou cadeaux aux idées novatrices. Ainsi, les restaurants qui proposent des menus adéquats, ou les commerces qui de manière consciente refusent de remplir complètement leurs étalages jusqu'à la fermeture du magasin, ou encore les usines qui ne produisent pas le stock entier en avance pourraient être récompensés.

De façon beaucoup plus concrète, les participants proposent également la création d'une double mention pour la limite de consommation d'un produit: la première date garantirait la qualité gustative et la texture du produit à 100% tandis que la seconde garantirait la qualité sanitaire du produit.

Tous ces actions et ces activités pourraient alors être chapeautées et coordonnées par un préposé suisse aux questions alimentaires.

L'atelier selon Claudio Beretta, président de foodwaste.ch, qui rédige actuellement sa thèse de doctorat à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich sur le thème du gaspillage alimentaire.

« Les deux groupes m'ont paru exceptionnellement intéressés. Bien sûr, c'est magnifique que tout un groupe de personnes consacre de son temps libre au thème du gaspillage alimentaire. L'envers de la médaille, c'est que la plupart du temps, on n'atteint que ceux qui sont déjà sensibilisés au problème. Les groupes n'étaient certainement pas représentatifs de la population suisse en général. Mais ils étaient si hétérogènes qu'ils reflétaient pour ainsi dire toute la palette

des opinions liées au sujet. Je pense que cela confère aux recommandations élaborées un poids particulier. Et je trouve que les politiques et le secteur agroalimentaire auraient intérêt à en prendre connaissance. Comme chacune et chacun a abordé le thème par une voie différente, les participants se sont conduits les uns les autres sur des cheminements de réflexion totalement nouveaux. Et comme le temps à disposition était suffisant, tous les points de vue ont pu être intégrés dans la discussion. Or, il est apparu que les points de vue n'étaient souvent pas contradictoires, mais représentaient des aspects complémentaires d'un même tout. Cela a par exemple aidé le boulanger qui rejette tout renforcement de la réglementation, et l'activiste, qui souhaite réduire le gaspillage par des règles plus strictes, à se mettre d'accord sur le fait qu'une solution de branche serait une voie acceptable pour l'un comme pour l'autre.

De façon générale, on peut dire que les uns, au nom de l'intérêt public, aimeraient renforcer la responsabilité de l'Etat dans la sensibilisation et l'information de la population, tandis que les autres rejettent toute tutelle étatique et misent plutôt sur l'individu. Pour moi, c'est typique: Il n'existe pas de solution unique au problème du gaspillage alimentaire, mais de nombreuses petites pièces d'un même puzzle qui peuvent contribuer à résoudre cette problématique.»

COMMENT LA POLITIQUE RÉAGIT-ELLE AUX RECOMMANDATIONS?

La table ronde aborde les différents sujets.

Les participants, leurs plats préférés et ceux qu'ils n'apprécient pas du tout.

Jacques Bourgeois, conseiller national et directeur de l'Union suisse des paysans, apprécie les produits locaux, et en tant que Vaudois tout particulièrement le papet vaudois, plat bien nourrissant avec ses garnitures, et en tant que Fribourgeois d'adoption, la Poire-à-Botzi, premier fruit de Suisse à avoir bénéficié du statut d'AOP. Il garde le mauvais souvenir, enfant, d'avoir dû rester assis devant son assiette jusqu'à ce qu'il vienne à bout de la salade.

Balthasar Glättli, conseiller national, président du groupe parlementaire Souveraineté alimentaire, apprécie les repas surtout comme une occasion de s'asseoir et de discuter avec des amis et déguste volontiers des pommes de terre avec un assortiment de fromages, même si le menu joue un rôle secondaire. Il n'apprécie pas du tout le fenouil cuit à l'eau.

Robert Cramer, conseiller aux Etats des Verts et co-président du comité d'initiative Fair Food, aime beaucoup les artichauts et, comme il attache une grande importance aux produits locaux, apprécie tout particulièrement le cardon épineux genevois, seul légume suisse à avoir décroché l'AOP. Il n'apprécie guère les melons.

Christian Ryser, directeur de la Société Suisse de Nutrition (SSN), considère que c'est un grand privilège de pouvoir faire ses achats chaque semaine au marché, et la palette est tellement vaste qu'il a du mal à dire quel est son plat préféré. Pour faire simple, il cite la truite du lac qu'il a acheté le jour même au marché et qu'il va cuire au four avec des herbes fraîches. Un moment difficile pour lui a été sa rencontre avec une spécialité de la charcuterie française : l'andouillette et sa farce à base de tripes.

Attachés à leurs racines, privilégiant les produits naturels et locaux, soucieux de leur santé : c'est ainsi que se sont présentés les quatre participants à la table ronde. La revendication selon laquelle les grandes entreprises et les établissements publics tels que les écoles et les garderies d'enfants devraient proposer au moins un menu respectueux du climat par jour remporte donc largement leurs suffrages, à quelques nuances près toutefois.

RECOMMANDATION : Des menus respectueux du climat dans les établissements publics

Pour Jacques Bourgeois et Robert Cramer, le « respect du climat » sur le plan alimentaire signifie que les aliments proviennent du terroir, de l'agriculture de proximité, dans un environnement culturellement adapté, que la culture et la consommation respectent les saisons et les directives légales locales – notamment au niveau de la protection des travailleurs. Selon Jacques Bourgeois, les gaz à effet de serre sont principalement le résultat des transports et de la mobilité. Son collègue parlementaire genevois le décrit de la façon suivante : « Qui achète des produits venus de loin tolère la pollution de l'environnement et l'exploitation de la main d'œuvre. » Robert Cramer exclut totalement que le bilan climatique de produits locaux puisse, dans certaines circonstances, être moins bon que celui d'aliments importés et doute de la valeur des études qui attestent du contraire.

Qu'est-ce que cela signifie dans la perspective de la recommandation élaborée pendant l'atelier? Pour Robert Cramer et Jacques Bourgeois, il incombe à la politique de sensibiliser la population, notamment en créant des labels tels que « Genève Région – Terre Avenir ». Tous deux voient cependant d'un œil critique des prescriptions étatiques dans le secteur alimentaire et préfèrent compter sur la capacité de jugement et la responsabilité individuelle: « Les gens sont tout à fait prêts à payer un peu plus pour des produits locaux de qualité », affirme Robert Cramer.

Balthasar Glättli trouverait lui aussi « terrible que la politique nous dicte ce que nous devons manger ». Cela dit, il trouve positif que la ville de Zurich ait prescrit que toutes les organisations et institutions municipales qui ont plusieurs menus à la carte en proposent au moins un qui soit végétane: « Proposer des alternatives saines, pour montrer qu'un repas végétarien peut également être préparé avec amour et originalité est une bonne approche. » Il lui semble également logique que des règles spéciales s'appliquent aux établissements d'accueil de la petite enfance et aux hôpitaux: « Lorsqu'il est question de groupes de la population particulièrement vulnérables, qui ne peuvent pas faire usage de leur liberté de choix, l'Etat porte une responsabilité accrue. Là, des menus sains doivent être la norme. »

Christian Ryser, d'après ses années d'expérience – la SSN a pour but d'informer la population sur le thème de l'alimentation saine – doute que la sensibilisation suffise: « Souvent, nous n'atteignons que les personnes qui veulent entendre nos messages et qui sont en mesure de les comprendre. » Des

conditions cadres claires « qui amèneraient les gens à manger sainement ou qui définiraient quels produits arrivent sur le marché » seraient selon lui une bonne approche. A condition toutefois que des standards de ce genre puissent réellement être mis en œuvre.

Répondant à une question du public, les participants à la table ronde ont tous déclaré avoir parfaitement conscience du lien existant entre consommation de viande et changement climatique. Seul Jacques Bourgeois n'a pas souhaité prendre position.

RECOMMANDATION: Un préposé fédéral à l'alimentation

Le groupe qui a discuté du gaspillage alimentaire pendant l'atelier a recommandé qu'un préposé fédéral à l'alimentation soit désigné, lequel, de façon analogue au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (FPDPT), défendrait les intérêts de la population sur les questions alimentaires. Jacques Bourgeois considère que c'est inutile, car le contre-projet à l'initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire », entre-temps retirée, qui sera soumis à votation le 24 septembre 2017, traite déjà du gaspillage alimentaire. « En vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée les conditions qui favorisent (...) une production de denrées alimentaires (...) utilisant les ressources naturelles de manière efficace ». Jacques Bourgeois considère que les politiques doivent agir, par contre, au niveau des dates limites de consommation, car le gaspillage alimentaire a lieu surtout chez le consommateur ; « chez lui, dans

son frigo », estime également Robert Cramer. C'est pourquoi l'idée de créer d'entrée de jeu une instance étatique lui semble choquante : « Le fait qu'un fonctionnaire à Berne décide de ce que je peux manger et selon quelles règles va à l'encontre de ma conception de la liberté. »

Balthasar Glättli fait quant à lui remarquer que la création d'une telle instance n'aurait de sens que si le cadre légal nécessaire était aussi créé et que les moyens requis étaient disponibles pour que ce préposé ait réellement une marge de manœuvre suffisante : « Ce n'est pas le cas du PFPDT », ajoute M. Glättli. Christian Ryser va dans le même sens lorsqu'il fait remarquer que la SSN en tant qu'institution civile indépendante pourrait en fait se voir confier exactement ce rôle, mais qu'en Suisse, il n'existe pas vraiment de lobby en faveur d'une alimentation équilibrée, saine et durable et que la SSN ne dispose dès lors tout simplement pas de moyens suffisants pour remplir plus efficacement sa mission.

RECOMMANDATION : Des zones dans l'aménagement du territoire prévues pour des potagers urbains

Les participants à la table ronde sont d'accord avec la constatation des participants à l'atelier selon laquelle pour développer un sens de l'alimentation, il faut voir comment les aliments sont produits. Il faut savoir quelles sont les étapes à traverser pour pouvoir, à la fin, récolter le légume. Tous trouvent important de prendre conscience que le lait n'arrive pas tout seul dans le Tetrapack sur les rayons des supermarchés : Jacques Bourgeois estime que le contact avec l'origine rurale, le rythme de la nature et les saisons ne devrait pas

se perdre, même dans une Suisse de plus en plus urbaine. Il pense toutefois que c'est plutôt une question d'éducation. Il considère qu'ici aussi, des directives légales ne sont pas la bonne voie. Balthasar Glättli aimerait lui aussi que des potagers communautaires urbains ne soient pas planifiés d'en haut, mais que leur responsabilité soit laissée au bon sens de la population. Selon lui, « ce serait de la politique dans le meilleur sens du terme ».

RECOMMANDATION : Les possibilités d'une prédisposition génétique à la bonne santé et d'une alimentation taillée sur mesure en fonction du métabolisme de chacun doivent être davantage prises en compte dans la médecine.

Les participants à la table ronde n'abordent pas vraiment ce sujet, ce qui pourrait être dû, selon Christoph Ryser, au fait qu'il manque encore actuellement des connaissances fiables sur la question. Jacques Bourgeois envisage la question essentiellement du point de vue de la protection des données : « Ce peut être une bonne approche, tant que les profils de santé personnels n'atterrissent pas automatiquement chez les caisses-maladie. » Néanmoins, les participants à la table ronde tombent assez vite d'accord pour dire que celui qui veut s'alimenter sainement en fonction de ses prédispositions individuelles devrait simplement réapprendre « à s'écouter lui-même ». On fait appel à la raison, au bon sens de chacun et du côté des milieux politiques éventuellement à une sensibilisation ciblée aux questions alimentaires plutôt qu'à des analyses génétiques compliquées et coûteuses.

RECOMMANDATION: La désignation des aliments doit être plus transparente, afin que les composants et les quantités, en particulier, soient clairement mentionnés.

Christian Ryser explique que les dispositions en vigueur pourraient effectivement être améliorées: « Si le birchermuesli est vanté comme étant pauvre en graisses sur l'étiquette, mais que parallèlement, la teneur en sucre n'est pas indiquée, c'est une tromperie vis-à-vis du consommateur. Cela pourrait tout à fait être sanctionné: le chimiste cantonal compétent en la matière ne peut toutefois intervenir que si une plainte à ce sujet lui parvient. »

Selon Balthasar Glättli, des mauvaises intentions se cachent également derrière le fait que de nombreuses étiquettes sont

aujourd'hui pratiquement incompréhensibles « pour qui ne possède pas un bachelors en achats alimentaires ». En outre, il considère que des étiquettes transparentes sont une tentative de lutter contre un monstre d'une tout autre ampleur: le monstre de l'industrialisation de l'agriculture et de la production alimentaire: « C'est un mal de notre époque: des quantités d'aliments sont dénaturées afin d'en prolonger la durée de conservation ou de pouvoir mieux les exploiter, puis on leur ajoute d'innombrables additifs pour leur redonner leur apparence d'origine. Ce problème, nous ne le résoudrons pas en joignant à chaque produit une liste de tous les additifs. »

Pour Jacques Bourgeois, l'ordonnance Swissness entrée en vigueur début 2017 va dans le sens de la souveraineté alimentaire, autrement dit le droit de tous les peuples, pays et

groupes de pays de définir eux-mêmes leur politique agricole et alimentaire; c'est là un souhait profond en particulier pour le groupe parlementaire présidé par Balthasar Glättli. Jacques Bourgeois explique: Pour qu'un aliment puisse porter l'indication d'origine suisse, les fabricants doivent attester de manière relativement précise des matières premières qu'il contient. Pour Robert Cramer aussi, le problème du manque de transparence ou de la désignation délibérément trompeuse des aliments pourrait être réglé en privilégiant les produits locaux. Le dernier rapport sur la nutrition mondiale défend le même point de vue: la meilleure manière de garantir une alimentation saine est selon lui la promotion de structures agricoles autonomes à petite échelle.

RECOMMANDATION: Les institutions étatiques, en particulier les jardins d'enfants, doivent suivre des directives et des règles strictes sur les repas servis dans les cantines, les restaurants du personnel, etc.

La dernière recommandation émane de l'atelier sur les styles alimentaires, les phénomènes de mode et les tendances qui ont le vent en poupe. Tandis que sur ce point, le conseiller national libéral Jacques Bourgeois renvoie à nouveau à la responsabilité individuelle, Robert Cramer trouve correct que les institutions étatiques ou proches de l'Etat soient contraintes de cuisiner des produits locaux – il parlerait de denrées issues d'une production durable, de saison et saines – comme c'est le cas à Genève. Ce qui importe à tous les participants à la table ronde, c'est qu'au moins un menu équilibré soit proposé, et que ce soit le meilleur marché sur la carte. Ils préféreraient néanmoins que de telles offres « voient le jour depuis en bas » et non qu'elles soient « imposées depuis en haut ». Christian Ryser fait toutefois remarquer qu'il y a des gens qui, pour des raisons socioculturelles, n'ont pas la capacité de décider de manière responsable. Il considère que la politique a le devoir de protéger ces personnes et de leur inculquer les compétences nécessaires, au minimum, pour éviter les frais consécutifs pour le secteur social.

En résumé, on peut dire que la discussion, quel que soit l'accueil réservé aux différentes recommandations, révèle de façon exemplaire deux attitudes fondamentalement opposées: les uns considèrent qu'il incombe à l'Etat de protéger ses citoyennes et citoyens contre une nourriture malsaine et de leur inculquer les bases d'une alimentation équilibrée. Les autres estiment que la mission de l'Etat se résume à éduquer la population pour qu'elle prenne ses responsabilités.

CONCLUSION

La recette consiste à prendre ses propres responsabilités, avec une bonne dose de sensibilisation

Prenons l'exemple du café. La chanson disait : « Cette boisson des Turcs n'est pas bonne pour les enfants, affaiblit les nerfs et te rend pâle et malade... » Des décennies plus tard, on a entendu : « Le café te réveille ! » Des années plus tard, on nous dit : « Le café déshydrate ! Il faut toujours prendre un verre d'eau à côté, pour rétablir l'équilibre hydrique dans l'organisme ! » Et aujourd'hui, on entend : « Le café peut prévenir le cancer, et sa consommation peut être prise en compte au même titre que l'eau ! » Et demain ?

Ce n'est là qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de la manière dont les recommandations concernant les aliments et les denrées d'agrément peuvent se contredire au fil du temps. Bien sûr, cela a à voir avec la recherche, dont le centre d'attention évolue avec le temps et qui s'intéresse toujours à de nouveaux aspects et de nouvelles interrelations. De plus, elle dispose en permanence de méthodes nouvelles et optimisées pour ses études et ses investigations. Dans ce contexte, j'aime citer le célèbre morceau de sucre au fond du lac de Constance, que l'on peut repérer dans l'eau du lac en l'état actuel du savoir. Cela aurait été impossible il y a quelques décennies, alors que l'eau et le morceau de sucre auraient été les mêmes. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les résultats actuels des tests lors des analyses nutritionnelles et de denrées alimentaires présentent un niveau de détail et une étendue à faire peur. C'est incroyable tout ce qu'on y trouve, et que nous soyons encore en vie ! C'est du pain béni pour les médias, qui saisissent souvent la balle au bond et nous relatent avec une belle régularité les dernières histoires terrifiantes de la branche alimentaire ou les conseils à la mode pour une alimentation saine. De quoi déclencher un phénomène de mode : c'est ainsi que le quinoa, céréale millénaire appréciée des Incas, est aujourd'hui considéré comme un superaliment (une expression improbable !) et vanté comme tel, provoquant des ruptures de stock. Le quinoa étant désormais cultivé aux Etats-Unis, en énormes quantités et à meilleur prix, les fermiers péruviens, descendants des Incas, ont perdu leur moyen de subsistance, car leur produit ne pouvait pas soutenir la concurrence face au quinoa américain bon marché. Les baies de Goji et le chia subiront-ils bientôt le même sort ? Mais venons-en aux consommateurs. Alors qu'il y a des années, les résultats des recherches étaient relatés en petits caractères dans la section scientifique des journaux ou sous forme vulgarisée dans les revues féminines, aujourd'hui grâce

aux journaux gratuits, et surtout à Internet, nous sommes constamment au courant des dernières évolutions sur le front de l'alimentation et ne pouvons guère échapper à cette information omniprésente. L'alimentation est depuis longtemps un sujet populaire, les émissions culinaires rencontrent un franc succès et c'est une bonne chose. En théorie, il semblerait que nul ne conteste que l'alimentation exerce une influence sur le bien-être et sur la santé. Les clients n'achètent plus aveuglément ce qu'ils trouvent sur les rayons. Beaucoup d'entre eux (mais pas tous, loin s'en faut) veulent savoir d'où viennent leur poulet, les œufs, la confiture de fraises, comment le poulet a été élevé et ce que contient la confiture. La réalité est pourtant souvent différente : le soir, le souper doit être vite préparé, car personne n'a plus envie de rester des heures derrière les fourneaux. On se rabat donc sur les plats cuisinés. La conséquence logique pour l'industrie consiste à proposer des produits finis sains, si possible sans colorants ni agents conservateurs. C'est d'ailleurs déjà souvent le cas. Le consommateur a le choix, c'est à lui que revient la décision.

Une nouvelle publication attend d'ailleurs sur mon bureau : « Mon enfant, mange ce dont tu as envie ! ». Parents, détendez-vous – une alimentation saine pour les enfants, c'est un conte de fée ! Uwe Knop, nutritionniste et auteur de l'ouvrage, le dit : « Il faut que les enfants apprécient leur repas, et ils doivent pouvoir se rassasier d'aliments délicieux et variés – tout le reste est sans importance d'un point de vue scientifique. » Merci, Monsieur Knop – je le savais depuis longtemps, mais que vous me le confirmiez d'un point de vue scientifique me réjouit au plus haut point. J'en profite pour venir à bout d'un mythe, qui veut qu'un repas chaud par jour soit nécessaire. Pour l'organisme, le fait que les éléments nutritifs et les calories soient apportés d'une manière ou d'une autre ne joue aucun rôle. Mais pas pour l'âme. Une assiette de soupe fumante en hiver clôt la journée de manière plus appétissante qu'une salade (même composée avec amour et dans le respect des conseils nutritionnels). Cela pourrait faciliter un peu la composition des menus dans les écoles et les hôpitaux : pas besoin d'un menu salade-plat principal-dessert. Personne ne mange ainsi chez lui. Alors pourquoi croit-on encore souvent que c'est la définition d'un « dîner sain » ? Equilibre et diversité, tels sont les mots magiques.

Mais quand de larges pans de la population ne savent plus ce que signifient ces mots magiques (diversité ne veut pas dire manger chaque jour un hamburger différent), les choses se compliquent. Dans le canton de Zurich, suite à une décision

populaire, les cours d'économie ménagère que les communes étaient tenues de proposer à prix abordable ont été supprimés. L'enseignement des règles élémentaires de cuisine aux enfants de l'école primaire devenait de plus en plus une branche superflue, source de railleries. Aujourd'hui, on constate, abasourdi, que plus de 50% des adolescents de 15 ans ne savent plus ce qu'est un brocoli. Parce que bon nombre de parents n'en ont eux-mêmes plus qu'une vague idée. Le fait que tout soit disponible à tout moment, y compris des aliments et des plats cuisinés à des prix (promotionnels) très avantageux, la tentation créée par la publicité, le style et le niveau de vie, les horaires irréguliers, tout cela contribue à une consommation déséquilibrée et excessive. De nombreuses études attestent que des problèmes de santé s'ensuivent, à commencer par l'obésité! Rien d'étonnant à ce que l'Etat cherche à présent hâtivement à s'immiscer dans les habitudes alimentaires de la population. La taxe sur le sucre qui menace certaines branches telle une épée de Damoclès en est un bon exemple. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Qu'on nous prescrive ce qui est bon pour nous ou ne l'est pas? Nous en appelons plutôt à la responsabilité individuelle. Mais pour pouvoir assumer ses responsabilités, il faut un travail de sensibilisation, en particulier là où il est le plus bénéfique: dans les jardins d'enfant et les écoles. Il est possible de susciter chez les enfants et les jeunes un enthousiasme pour la cuisine, l'alimentation et la nutrition, à condition de ne pas montrer un doigt moralisateur, et de les équiper ainsi pour la vie future. De cette façon, le pendule devrait lentement glisser vers l'autre côté, et la génération qui se lèvera expliquera aux parents le sens de la pyramide alimentaire, la nécessité d'éviter le gaspillage et la raison d'être de la biodiversité... et agira en conséquence !

Babette Sigg, présidente Konsumentenforum kf

FOOD
FOCUS
PARTICIPATORY WORKSHOP

ANNEXE: LISTE DE TOUTES LES RECOMMANDATIONS

Industrie alimentaire

- Instauration de food labs dans les grandes surfaces, les écoles et les espaces publics pour sensibiliser à l'effet gustatif des ingrédients (sucre, lécithine, etc.)
- Installation de potagers et mise sur pied d'ateliers de cuisine dans les écoles.
- Création d'un fonds qui sert à informer les consommateurs sur les ingrédients, additifs, processus industriels, emballages. Financé par l'industrie (en pour mille des ventes), le fonds est géré par un organisme indépendant.
- Réévaluation des doses journalières admissibles (DJA) de substances problématiques en prenant en compte l'effet cocktail. Les substances les plus toxiques doivent être interdites dans les produits de consommation courante. Les sucres et les graisses modifiés (sirop de glucose, fructose, huiles végétales raffinées) doivent être normés (actuellement aucune DJA). Des études scientifiques indépendantes doivent être prises en compte avant la mise sur le marché.
- Approfondissement en détail des nutriments (ex. glucides séparés en fibres, sucres ajoutés) et instauration d'un système de labélisation quant aux proportions recommandées en Suisse (ex. codes couleurs).
- Désignation d'un organisme de surveillance indépendant

Climat

- La Confédération doit entreprendre une campagne (en donnant le pouvoir aux gens) sur le thème de l'alimentation durable et sur les objectifs en matière de climat
- Définition de règles pour les entreprises de restauration collective publiques, afin de favoriser les aliments et les modes de production respectueux du climat.

Modes alimentaires

- Les enfants et les adolescents doivent savoir ce qu'est une alimentation saine et d'où elle provient. A cet effet, donner l'opportunité de transmettre de manière consciente et agréable des styles de vie sains, par exemple dans les jardins d'enfants et les restaurants scolaires.
- Adaptation des plans d'enseignement: création, tout au long de la scolarité et dans toutes les branches, de possibilités de transmettre des connaissances de base et de fond, et de faire comprendre les tenants et aboutissants (environnement, arrière-plan historique, interactions économiques).

Agriculture urbaine

- Création d'un poste de délégué(e) à l'alimentation de la ville, réflexion à mener sur l'éducation, l'approvisionnement, la gestion des déchets avec un budget alloué et mise en location de parcelles vertes par les villes
- Investissement dans la recherche et mise en lumière du potentiel, projets pilotes pour l'acceptation par la population, transfert de savoir et adaptation de la formation d'agriculteur
- Dans les villes, élaboration de visions d'une production urbaine, de la biodiversité et de l'intégration, puis inclusion dans des concepts d'aménagement du territoire
- Jardinage caché/en secret

Alimentation personnalisée

- Modification de la façon dont les aliments et leur production sont abordés dans les plans d'enseignement
- ASDD Suisse. Association de diététicien(ne)s diplômé(e)s; transmission des nouvelles informations et de connaissances au personnel sur le terrain; consultation préventive en matière de nutrition (avant que les problèmes ne surviennent, une fois par an, payée par la caisse-maladie)
- Recours à une alimentation personnalisée comme outil complémentaire dans les traitements médicaux, en l'adaptant en fonction du risque

Gaspillage alimentaire

- Sensibilisation des consommateurs grâce à une campagne (OSAV, OFSP, OFEV) sur différents canaux, tels que des applications, des flyers, etc.
- Extension du mandat de prestations et exiger des cantines scolaires et universitaires de disposer d'un concept visant à réduire le gaspillage alimentaire
- Utilisation de deux dates de fin de limite de consommation (une garantit la qualité gustative/texture à 100%, l'autre garantit la qualité sanitaire du produit)
- Création d'un système d'encouragement pour le commerce de détail et le secteur de la restauration
- Désignation d'un(e) préposé(e) suisse à l'alimentation, de façon analogue au préposé à la protection des données